

RELAZIONE METEOROLOGICA E DI MONITORAGGIO

**INTEGRAZIONE RELAZIONE D'EVENTO DEL 29.3.2026 E
SUCCESSIVI NELLA REGIONE MOLISE CON FOCUS SU FRANA
PETACCIATO E VIABILITA'.**

CAMPOCHIARO, 7 APRILE 2026

A CURA DEL
CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DEL MOLISE
DR. AMB. INGI. ANTONIO CARDILLO

C.da Selva del Campo, snc – 86020 CAMPOCHIARO (Cb)

Sala Operativa 0874 - 7791 - Numero Verde per l'emergenza 800 120 021

e-mail regionemolise@cert.regione.molise.it - sala.operativa@protezionecivile.molise.it

Redatta da:
Dr. Amb. Ingi. Antonio CARDILLO
Resp.le Centro Funzionale Decentrato del Molise e Sala Operativa
Servizio Regionale di Protezione Civile

Sommario

ABSTRACT.....	3
SINTESI SITUAZIONE EMERGENZIALE FRANA DI PETACCIATO.....	4
L'ATTIVITÀ DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DEL MOLISE E DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE.....	13
L'ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE.....	21
CONCLUSIONI.....	22
INDICE DELLE FIGURE.....	23

ABSTRACT

Nella giornata del 7 aprile 2026 a partire dalle ore 12.00 LT, con una chiamata del Sindaco Petacciato in Prefettura a Campobasso, si è attivata la gestione dell'emergenza per la frana di Petacciato.

In modo repentino e successivo sono state interrotte tutte le arterie autostradali, stradali e ferroviarie che impattano perpendicolarmente alla direzione principale del movimento franoso e sono state evacuati tutti i nuclei familiari insistenti sull'orlo di frana, all'interno del centro abitato di Petacciato (circa 50 unità).

Ad integrazione della relazione del 4 aprile 2026, si riporta in allegato la relazione sullo stato della viabilità Provinciale di Isernia.

Il fenomeno è attualmente in corso.

SINTESI SITUAZIONE EMERGENZIALE FRANA DI PETACCIATO

La presente breve relazione ha lo scopo di integrare la relazione del 4 aprile 2026, solo ed esclusivamente per il fenomeno franoso che sta interessando l'agro di Petacciato, provincia di Campobasso, uno dei 4 comuni costieri della Regione Molise, con l'obiettivo di rappresentare l'attuale situazione eccezionalità d'impatto e magnitudo.

Figura 1 - Area oggetto di relazione

Gli eventi meteorologici che hanno interessato la Regione Molise nel periodo 29.3.2026 – 4.4.2026 sono stati caratterizzati da precipitazioni intense, associate a nevicate significative alle quote più elevate ed a fenomeni di esondazione nei tratti vallivi.

Come rappresentato nella citata relazione del 4.4.2026, alla quale si rimanda per ogni dettaglio, i fenomeni hanno rappresentato uno dei principali fattori di innesco di processi di degrado e trasformazione del territorio, con impatti rilevanti sia sull'ambiente naturale sia sulle infrastrutture antropiche, ivi compreso il territorio di Petacciato.

Di seguito si riportano i dati di pioggia dei pluviometri rappresentativi dell'intorno del comune di Petacciato.

Figura 2 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato

Esportato il 2026-04-07 16:58 +01:00

Figura 3 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Vasto (Rete CFD Abruzzo)

Esportato il 2026-04-07 16:59 +01:00

Figura 4- Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Mafalda.

C.da Selva del Campo, snc – 86020 CAMPOCHIARO (Cb)

Sala Operativa 0874 - 7791 - Numero Verde per l'emergenza 800 120 021

e-mail regionemolise@cert.regione.molise.it - sala.operativa@protezionecivile.molise.it

Redatta da:

Dr. Amb. Ingg. Antonio CARDILLO

Resp. le Centro Funzionale Decentrato del Molise e Sala Operativa Servizio Regionale di Protezione Civile

Esportato il 2026-04-07 16:59 +01:00

Figura 5 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Palata

Esportato il 2026-04-07 17:01 +01:00

Figura 6 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di San Martino in Pensilis (Torrente Cigno)

C.da Selva del Campo, snc – 86020 CAMPOCHIARO (Cb)

Sala Operativa 0874 - 7791 - Numero Verde per l'emergenza 800 120 021

e-mail regionemolise@cert.regione.molise.it - sala.operativa@protezionecivile.molise.it

Redatta da:

Dr. Amb. Ingi. Antonio CARDILLO

Resp.le Centro Funzionale Decentrato del Molise e Sala Operativa Servizio Regionale di Protezione Civile

Figura 7 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Termoli

Il dissesto idrogeologico attivatosi in modo parossistico la mattina del 7.4.2026, in realtà è un fenomeno conosciuto da vari decenni (circa 120 anni) con momenti più acuti rispetto ad altri momenti di apparente stasi.

Per tale fenomeno sono in corso delle progettazioni specialistiche a cura del Commissario Straordinario Delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per la Regione Molise.

Si riporta di seguito la cumulata di pioggia appresentata nella relazione di monitroaggio, in cui vengo esposti i dati della stazione di Termoli, stazione più prossima al sito in frana (da verificare localizzazione sensore ed Ente gestore del sensore, in quanto non risultano richieste al Centro Funzionale gestite).

Il grafico riporta i dati dal 12.4.2001 e 8.3.2026.

Fig. 1 - Cumulata di pioggia a 180 gg e indicazione del numero di giorni piovosi valutati trimestralmente nell'intervallo temporale 12/04/2001 - 08/03/2026

Figura 8 - Estrazione monitoraggio frana di Petacciato (Soggetto Attuatore) - 12.4.2001 - 8.3.2026.

Come riportato dal verbale di sopralluogo del Prof. Nicola Sciarra dell'Università di Chieti (allegato), il fenomeno di dissesto interessa terreni costituiti da argille sovraconsolidate fessurate con superfici di scorrimento a profondità variabili fra 30 e 60 metri.

L'area ha un'estensione massima di 4 chilometri ed è esposta in direzione NNE.

Le cause sono riconducibili alle eccessive pressioni interstiziali presenti nei terreni ed alla riduzione delle resistenze meccaniche interne, già ridotte da condizioni residue.

Dal sopralluogo effettuato dall'alto attraverso l'elicottero dei vigili del Fuoco, è stato possibile stimare un fronte di circa 1 chilometro con impatto ortogonale su tutte le infrastrutture stradali e ferroviarie lungo la costa adriatica.

Si riporta un estratto delle carte geomorfologiche del 2002 e 2008 ai soli fini di delimitazione di massima dell'area in frana fornita dalla RTI di progettazione degli interventi previsti dal Soggetto Attuatore.

Figura 9 - Estratto carta geomorfologica (2002 - 2008), fonte Soggetto Attuatore.

L'intressamento delle infrastrutture viarie, autostradali e ferroviarie, ha generato il blocco totale della circolazione.

A tal fine si riportano le interruzioni aggiornate alle ore 21.00 LT della rete autostradale gestita da Autostrade per l'Italia SpA del 7 aprile 2026.

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 DEL 7/4/2026

Autostrada A/14: Chiusura del tratto autostradale tra Poggio Imperiale e Vasto Sud verso Bologna e tra Vasto Sud e Termoli verso Bari;

Strade Statali che allo stato risultano:

- chiuse, con sbarramenti e segnaletica e personale di presidio:

S.S. n. 87 variante, dal Km 6 al Km 8+300, Casacalenda;

S.S. n. 16 da Km 524+600 a Km 535+800, Montenero di Bisaccia, Petacciato e Termoli;

S.S. n. 157 dal Km 13+800 al Km 14+200, Civitacampomariano;

S.S. n. 157 dal Km 19+850 al km 23+00, Castelmauro;

- a senso unico alternato regolato da impianto semaforico

S.S. n. 645 al Km 20+300, Pietracatella;

S.S. n. 748 dal km 5 al km 5+300;

S.S. n. 747 dal km 0+800 al km 1+0.50.

Figura 10 - Interruzioni stradali su A14 e rete ANAS (aggiornamento del 7.4.2026 ore 21.00 LT).

AGGIORNAMENTO ORE 21.00 del 07/04/2026

**LA PROVINCIA DI CAMPOBASSO COMUNICA L'ELENCO STRADE SOTTOPOSTE A
LIMITAZIONE**

STRADE PROVINCIALI CHIUSE CAUSA DISSESTI

- SP 47 DALLA SS FOSSALTINA FINO A C.DA SANT'AGNESE (INNESTO S.P. 73 PER SANT'ANGELO LIMOSANO)
- SP 73 NEI PRESSI DELL'ABITATO DI LIMOSANO DIR E
- SP 43 TRATTO DA F.V.FRESILIA A MACCHIA DI SPINETE
- SP 205 AGRO DI CASACALENDA TRATTO TRA CERROSECCO E LA SS 87
- SP 73 TRATTO TRA IL SANTUARIO DI MADONNA DELLE STELLE E SANT'ANGELO LIMOSANO
- SP 40 DIRE DA INNESTO SP 166 E SAN GIULIANO DI PUGLIA
- SP 48 DI ACCESSO ALL'ABITATO DI ORATINO
- SP 166 TRA BONEFRO E L'INNESTO DELLA SP 40 PER SAN GIULIANO DI PUGLIA
- SP 13 CENTRO ABITATO DI MONTENERO DI BISACCIA
- SP 68 AL KM 2+00 TRA PALATA E MONTECILFONE
- SP 44 CASALCIPRANO DIREZIONE FRESILIA
- SP 73 DA MONTAGANO A SS 647 FONDO VALLE BIFERNO
- SP 133 CAMPOLIETO
- SP 87 DALLO ZUCCHERIFICIO A GUGLIONESI
- SP 51 DALLA ZONA PIP DI PETACCIATO ALL'INTERSEZIONE DELLA BRETTELLA COMUNALE

STRADE PROVINCIALI TRANSITABILI A SENSO UNICO ALTERNATO CAUSA DISSESTI

- SP 47 TRATTO DALL'INNESTO SP 41 FINO A FOSSALTO
- SP 73 TRA SANT'ANGELO LIMOSANO E C.DA SANT'AGNESE
- SP 92 TRATTO TRA ROCCAVIVARA E CIVITACAMPOMARANO A 400 M DALL'INNESTO SS 157
- SP 35 C.DA MACCHIE DI SPINETE AL KM 1+700 DALL'INNESTO CON LA SP 68
- SP 78 DIR A MONTEFALCONE-ACQUAVIVA COLLECROCI
- SP 79 MONTEFALCONE-PIANO CASELLE
- SP 40 SAN GIULIANO DI PUGLIA – COLLETORTO
- SP 73 DIR C LARINO – F.V. BIFERNO

Figura 11 - Interruzioni stradali rete Provincia di Campobasso (aggiornamento del 7.4.2026 ore 21.00 LT)

L'ATTIVITÀ DEL CENTRO FUNZIONALE DECENTRATO DEL MOLISE E DELLA SALA OPERATIVA REGIONALE

Come da procedure regionali, il Centro Funzionale Decentrato del Molise e la Sala Operativa Regionale hanno emesso Bollettini di Vigilanza ed Avvisi di Allerta in relazione agli eventi previsti o in atto.

Il bollettino di norma viene emesso ogni giorno entro le ore 14.00 LT, l'Avviso di Allerta, al contrario, viene emesso al bisogno sia in relazione alle criticità previste nel Bollettino di Vigilanza, sia per evento in atto con superamento soglie di monitoraggio.

Data	Bollettino di Vigilanza*	Avviso di allerta*	Fase operativa regionale*	CCS***	
				CB	IS
29.3.2026	GIALLO	GIALLO	ATTENZIONE	NO	NO
30.3.2026	GIALLO	GIALLO	ATTENZIONE	NO	NO
31.3.2026	ARANCIONE	ARANCIONE	PREALLARME	NO	NO
	ARANCIONE	ROSSO	ALLARME	SI	NO
1.4.2026	ROSSO	ROSSO	ALLARME	SI	SI
2.4.2026	ROSSO	ROSSO	ALLARME	SI	SI
3.4.2026	ARANCIONE	ARANCIONE	PREALLARME	SI	SI
5.4.2026	ARANCIONE	ARANCIONE	ATTENZIONE	SI	NO
6.4.2026	ARANCIONE	ARANCIONE	ATTENZIONE	SI	NO
7.4.2026	ARANCIONE	ARANCIONE	ATTENZIONE	SI	NO

* criticità massima evidenziata riferita al giorno di emissione del bollettino o al successivo. Per il dettaglio si rimanda alla visione dei singoli documenti.

**Per il dettaglio si rimanda alla visione dei singoli documenti.

***in questo schema sinottico si riporta solo il dato sintetico di attivazione in presenza del Centro Coordinamento Soccorsi della locale Prefettura, dove è stata garantita la presenza del Servizio di Protezione Civile in presenza o a distanza tramite videoconferenza.

Attraverso il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, la Regione Molise ha richiesto un sopralluogo urgente tecnico scientifico di supporto alla gestione dell'emergenza. Prontamente è stato attivato il Prof. Nicola Sciarra dell'Università di Chieti, Centro di Competenza, che attraverso

un volo speciale in elicottero da Pescara a Petacciato, ha effettuato un sopralluogo nel pomeriggio del 7 aprile 2026.

Si rimette in allegato alla presente relazione il verbale di sopralluogo.

E' stato anche anticipato un ulteriore sopralluogo da realizzarsi nella giornata del 8 aprile 2026 con il supporto dell'altro Centro di competenza Nazionale, l'Università di Firenze con il Prof. Nicola Casagli.

Di seguito si riportano alcune immagini rappresentative.

Figura 12 - Frana di Petacciato - Centro abitato

Figura 13 - Frana di Petacciato - viabilità provinciale

Figura 14 - Frana di Petacciato - Centro abitato

Figura 15 - Frana di Petacciato - Viabilità locale

C.da Selva del Campo, snc – 86020 CAMPOCHIARO (Cb)

Sala Operativa 0874 . 7791 - Numero Verde per l'emergenza 800 120 021

e-mail regionemolise@cert.regione.molise.it - sala.operativa@protezionecivile.molise.it

Redatta da:

Dr. Amb. Ingi. Antonio CARDILLO

Resp.le Centro Funzionale Decentrato del Molise e Sala Operativa
Servizio Regionale di Protezione Civile

Figura 16 - Frana di Petacciato - Ferrovia Adriatica con disassamento binari.

C.da Selva del Campo, snc – 86020 CAMPOCHIARO (Cb)

Sala Operativa 0874 . 7791 - Numero Verde per l'emergenza 800 120 021

e-mail regionemolise@cert.regione.molise.it - sala.operativa@protezionecivile.molise.it

Redatta da:
Dr. Amb. Ingi. Antonio CARDILLO
Resp. le Centro Funzionale Decentrato del Molise e Sala Operativa
Servizio Regionale di Protezione Civile

Figura 17 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.

Figura 18 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.

Figura 19 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.

Figura 20 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.

Figura 21 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.

C.da Selva del Campo, snc – 86020 CAMPOCHIARO (Cb)

Sala Operativa 0874 . 7791 - Numero Verde per l'emergenza 800 120 021

e-mail regionemolise@cert.regione.molise.it - sala.operativa@protezionecivile.molise.it

Redatta da:
Dr. Amb. Ingi. Antonio CARDILLO
Resp.le Centro Funzionale Decentrato del Molise e Sala Operativa
Servizio Regionale di Protezione Civile

L'ATTIVAZIONE DEL VOLONTARIATO E DELLA COLONNA MOBILE REGIONALE

Sin dalle prime ore dell'emergenza è stato attivato il sistema regionale del volontariato di protezione civile con l'impiego di Organizzazioni di Volontariato (ODV) e Gruppi Comunali (GC) a supporto del Comune di Petacciato, di alcuni Comuni limitrofi e di alcuni enti gestori delle strade e ferrovie per assistenza alla popolazione.

Di seguito si riporta il quadro sinottico delle attivazioni e del dispositivo attivato.

Associazione	N. volontari	N. squadre	Attività
ODV PC MONTENERO	4	1	▪ Supporto al COC
ODV S.ANTONIO GUGLIONESI	4	1	▪ Assistenza popolazione
ODV ANVFF TERMOLI	4	1	▪ Supporto viabilità
ODV MAFALDA	3	1	▪ Assistenza ai viaggiatori in
ODV SAE 112 TERMOLI	10	3	A14, SS16 e SS Provinciali
ODV MISERICORDIE TERMOLI	10	3	▪ Assistenza viaggiatori FFS
ODV AISA CAMPOMARINO	9	3	c/o Stazione Termoli
ODV CVP CAMPOMARINO	10	3	
CRI COMITATO REGIONALE CB	10	3	
ODV PECCIATO ONLUS	6	1	
TOTALE	70	20	

CONCLUSIONI

Nella giornata del 7 aprile 2026 si è verificato un rilevante evento franoso nel territorio di Petacciato, in un'area caratterizzata da condizioni di instabilità geomorfologica già note. Il fenomeno, verosimilmente innescato dalle recenti precipitazioni e aggravato dalla natura dei terreni, ha comportato il movimento di ingenti masse di suolo con impatti diretti sulle principali infrastrutture di collegamento presenti nella zona.

In particolare, si registrano elevate criticità lungo l'autostrada A14, con interruzioni totali del traffico veicolare, nonché blocco alla circolazione ferroviaria sulla linea adriatica, interessata da rallentamenti e verifiche di sicurezza.

Ulteriori ripercussioni hanno riguardato la viabilità ordinaria gestita da ANAS e da Provincia di Campobasso, con la paralisi totale sulle tratte interessate dal fenomeno franoso e compromissione di tratti stradali e deviazioni del traffico locale.

Gli effetti complessivi risultano significativi sia sul piano della mobilità sia su quello economico e logistico, data la rilevanza strategica delle infrastrutture coinvolte.

Le autorità competenti sono prontamente intervenute attivando misure di emergenza, monitoraggi tecnici e interventi di messa in sicurezza, al fine di contenere l'evoluzione del fenomeno e garantire la tutela della pubblica incolumità.

Sono state evacuate circa 50 unità residenti sull'orlo di frana nel centro abitato di Petacciato, con sistemazione provvisoria presso strutture alberghiere o parenti.

La situazione è costantemente sotto osservazione e sono in corso valutazioni.

Ci si riserva ogni utile interazione.

Ad integrazione della relazione del 4 aprile 2026, si riporta in allegato la relazione sullo stato della viabilità Provinciale di Isernia.

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 - Area oggetto di relazione	4
Figura 2 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato	5
Figura 3 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Vasto (Rete CFD Abruzzo)	6
Figura 4- Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Mafalda.	6
Figura 5 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Palata.....	7
Figura 6 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di San Martino in Pensilis (Torrente Cigno)	7
Figura 7 - Rete di monitoraggio Centro Funzionale Decentrato - Pluviometro di Termoli.....	8
Figura 8 - Estrazione monitoraggio frana di Petacciato (Soggetto Attuatore) - 12.4.2001 - 8.3.2026.....	9
Figura 9 - Estratto carta geomorfologica (2002 - 2008), fonte Soggetto Attuatore.....	10
Figura 10 - Interruzioni stradali su A14 e rete ANAS (aggiornamento del 7.4.2026 ore 21.00 LT).....	11
Figura 11 - Interruzioni stradali rete Provincia di Campobasso (aggiornamento del 7.4.2026 ore 21.00 LT)	12
Figura 12 - Frana di Petacciato - Centro abitato.....	14
Figura 13 - Frana di Petacciato - viabilità provinciale.....	15
Figura 14 - Frana di Petacciato - Centro abitato.....	15
Figura 15 - Frana di Petacciato - Viabilità locale	16
Figura 16 - Frana di Petacciato - Ferrovia Adriatica con disassamento binari.	17
Figura 17 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.....	18
Figura 18 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.....	18
Figura 19 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.....	19
Figura 20 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.....	19
Figura 21 - Situazione di blocco traffico su rete stradale.....	20

	<p>p.iva 00225270701 c.f. 82000290708</p>	<p>sito web www.comune.petacciato.cb.it e.mail utcpetacciato@gmail.com</p>

OGGETTO: Verifica condizioni stato idrogeologico della frana di Petacciato

Aprile In data alle ore 15:30 presso la sala consiliare del Comune di Petacciato si è riunito un gruppo di lavoro costituito da:

Sindaco di Petacciato;

Servizio regionale di Protezione Civile;

Prof. Nicola Sciarra dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara;

Presidente della giunta regionale;

Assessore della Regione Molise

Assessore ai lavori pubblici di Petacciato;

Vice-sindaco di Petacciato;

Responsabile del servizio Tecnico di Petacciato;

La riunione ha avuto lo scopo di verificare le condizioni dello stato dei luoghi successivamente agli eventi di carattere geo-idrologico occorsi in località Petacciato, a partire dalle ore 09.30 della mattinata.

Il prot. Sciarra ha effettuato un sopralluogo sulle aree oggetto del dissesto tramite volo da elicottero dei Vigili del Fuoco nel quale sono state effettuate numerose foto e valutata preliminarmente l'attuale pericolosità ed il rischio per le strutture ed infrastrutture presenti.

Il dissesto ha interessato: l'Autostrada A14 "Adriatica"; la linea ferroviaria "Adriatica" per un tratto di circa 1.000 metri, attualmente inibite al passaggio dei mezzi; la S.S. n. 16 e altre strade comunali e provinciali sul territorio; la zona a monte della nicchia principale che ha comportato lo sgombero di alcune abitazioni civili.

Il fenomeno di frana è ben noto in letteratura con riattivazioni intermittenti negli ultimi 120 anni. Sono interessati terreni costituiti da argille sovraconsolidate fessurate con superfici di scorrimento (come da dati riscontrati in letteratura) a profondità variabili tra i 30 ed i 60 metri. L'area in frana ha una estensione massima di 4 Km² ed è esposta in direzione Nord – Nord-Est. La riattivazione è conseguente alle intense precipitazioni pluviometriche a partire dal giorno 28/03/2026, con picchi di intensità nel giorno del 30/03/2026, con eventi catastrofici occorsi in molteplici zone del Molise.

Le cause vanno ricondotte alle eccessive pressioni interstiziali presenti nei terreni e alla riduzione delle resistenze meccaniche interne, già ridotte a condizioni residue.

E' stato rilevato un progetto definitivo di consolidamento di parte delle aree in frana, in fase di aggiudicazione. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di pozzi collegati ad una serie di dreni sub-orizzontali, per la captazione delle acque di infiltrazione meteorica.

Si suggerisce di verificare la possibilità di operare con opere di mitigazione a monte della nicchia principale (corona di frana) con interventi strutturali importanti. Inoltre è fondamentale installare un sistema di monitoraggio e controllo di tutti i fabbricati presenti a ridosso della nicchia principale al fine di individuare possibili regressioni della frana.

Alle ore 16:30 il presente verbale viene chiuso e viene sottoscritto dai presenti.

Sindaco di Petacciato;

Servizio regionale di Protezione Civile;

Prof. Nicola Sciarra dell'Università degli Studi di Chieti-Pescara;

Presidente della giunta regionale;

Assessore della Regione Molise

Assessore ai lavori pubblici di Petacciato;

Vice-sindaco di Petacciato;

Responsabile del servizio Tecnico di Petacciato;

PROVINCIA di ISERNIA

Settore Tecnico e Ambiente

AGGIORNAMENTO DELLE CRITICITÀ RILEVANTI SULLE SS.PP. AL 07 APRILE 2026

ELENCO DANNI AL PATRIMONIO STRADALE

Elenco delle strade chiuse non transitabili:

S.P. N. 55 SANT'ELENA SANNITA

Coordinate 41°35'25.22"N 14°27'30.73"E 41.588754878838145, 14.460121246810148

S.P. N. 86/DIR AGNONE da Agnone sud al centro abitato di Agnone

Coordinate 41°48'42.5"N 14°21'57.3"E 41.81237418744329, 14.366592626175025

S.P. N. 86/DIR AGNONE dal centro abitato di Agnone verso bivio Secolare

Coordinate 41.81838408877716, 14.372898644604053

Coordinate 41.82345664960938, 14.37680564038863

Coordinate 41.82588639920341, 14.381784163280916

Coordinate 41.82588639920341, 14.381784163280916

Coordinate 41.834348003430556, 14.383050349775244

S.P. N. 86/DIR AGNONE da bivio Secolare verso Castiglione Messer Marino

Coordinate 41.84133642419451, 14.396076890399634; 41°50'29.1"N 14°23'46.1"E

S.P. N. 88/VAR CORTINE (strada interrotta)

Coordinate 41.887056953525615, 14.25981823267819

S.P. N. 86/DIR AGNONE dal centro abitato di Agnone verso bivio Secolare

Coordinate 41.847440806826874, 14.401572268216583

S.P. N. 71 CASTELVERRINO

Coordinate 41.79456214962148, 14.37356331513069

Coordinate 41.797239534532075, 14.375398841834075

Coordinate 41.80530009157553, 14.361505176386501

S.P. N. 86/VAR SENTE da bivio di Belmonte, viadotto Sente, Galleria Castiglione M.M.

Coordinate 41.85374479976853, 14.43663590314031

Elenco delle strade transitabili a senso unico alternato:

S.P. N. 59 FRESILIA km 3 (Viadotto Forcatura-bivio San Pietro in Valle) (smottamento)

Coordinate 41.60639134661032, 14.506058302130583

Coordinate 41.60449551025376, 14.510716433711108

Coordinate 41.573963022856006, 14.516406030512382

Coordinate 41.57055041827011, 14.51749684235102

S.P. N. 60 COLLE LA CAIA (smottamento)

Coordinate 41.6068135665804, 14.465560590616793

S.P. N. 62 FROSOLONE-CIVITANOVA (n. 2 smottamenti)

Coordinate 41.61984225874829, 14.443765183548456

Coordinate 41.62332499125401, 14.44051208170032

S.P. N. 69 TRIGNINA (smottamento)

Coordinate 41.72094409048721, 14.457287725881862

Coordinate 41.70977118618238, 14.456844695989636

S.P. N. 73 VERRINO (smottamento)

Coordinate 41.80046204062318, 14.418864378657831

S.P. N. 73/VAR VILLA CANALE innesto SP 73 Verrino

Coordinate 41.80036742128889, 14.418980536868498

S.P. N. 87 MONTESANGRINA da Secolare verso Guado Liscia

Coordinate 41.83913366387397, 14.375945784403104

S.P. N. 88 SANGRINA località Canala

Coordinate 41.90434762158064, 14.278813140603365

Elenco delle strade riaperte al transito con limitazioni:

S.P. N. 86/DIR AGNONE dal centro abitato di Agnone verso bivio Secolare

